

**FOGO E MEMÓRIA NO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO
DA UFMG: UM OLHAR SOBRE O ACERVO CERÂMICO DO VALE DO
JEQUITINHONHA DA COLEÇÃO DE ARTE POPULAR**

**FIRE AND MEMORY AT THE NATURAL HISTORY MUSEUM AND BOTANICAL
GARDEN OF UFMG: A LOOK AT THE CERAMIC COLLECTION FROM THE
JEQUITINHONHA VALLEY IN THE FOLK ART COLLECTION**

DOI 10.5281/zenodo.18109084

Agesilau Neiva Almada¹

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar e discutir a vulnerabilidade do patrimônio cultural brasileiro diante de eventos adversos, com foco especial em incêndios. A pesquisa será fundamentada no estudo de caso do incêndio ocorrido em junho de 2020 no Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais (MHNJB-UFMG). Serão examinados os danos causados pelo fogo às estruturas das reservas técnicas e ao acervo, com ênfase nas obras de arte em suporte cerâmico, integradas à coleção de Arte Popular constituída por cerâmicas do Vale do Jequitinhonha. O foco será as degradações provocadas pelo calor e por outros agentes relacionados à ação do fogo. O trabalho também abordará a relação entre os materiais utilizados na conservação dessas peças, incluindo móveis, sistemas e materiais de acondicionamento, e sua fragilidade frente aos incêndios. Uma revisão das ocorrências de incêndios em museus e instituições que abrigam acervos culturais, tanto no Brasil quanto internacionalmente, nas últimas décadas, evidenciando os impactos desses eventos sobre os acervos culturais, reforçando sua frequência e gravidade. Por fim, propõe-se uma reflexão sobre as estratégias de proteção e prevenção que podem ser implantadas por instituições que abrigam acervos culturais e museus e por profissionais especializados, com o objetivo de reduzir os riscos de incêndios. A intenção é promover uma compreensão mais aprofundada da recorrência e das consequências desses incidentes, estimulando o desenvolvimento de medidas de segurança do patrimônio. Ressalta-se que incêndios em museus e instituições culturais são mais frequentes do que se imagina, e que esses eventos não devem ser considerados casos raros e isolados. Especialmente para os museus universitários, esses riscos comprometem não apenas o acervo, mas também toda a memória museal, demonstrando que estes eventos adversos geram tempos difíceis para a preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Palavras-chave: Acervo museológico. Incêndios. Cerâmica.

¹ Conservador-restaurador de Bens Culturais Móveis, graduado pela EBA/UFMG, complementado pela graduação sanduíche em Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural pela ECRO (México), com ênfase em cerâmica arqueológica. Mestre e doutorando pelo PPGArtes/EBA/UFMG na linha de Preservação do Patrimônio Cultural, com pesquisa sobre esculturas sacras em cerâmica, centrada na obra de Frei Agostinho da Piedade (séc. XVII). Atua nas áreas de conservação e restauração de cerâmica, pintura de cavalete, escultura policromada, papel, conservação preventiva e documentação científica por imagem. Primeiro secretário do Centro de Estudos da Imaginária Brasileira (Ceib) e integrante do Grupo de Pesquisa CNPq Imagem e Preservação. E-mail: agealmada@yahoo.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-9408-1854>

Abstract: This article aims to analyze and discuss the vulnerability of Brazilian cultural heritage to adverse events, with a special focus on fires. The research will be based on the case study of the June 2020 fire at the Natural History Museum and Botanical Garden of the Federal University of Minas Gerais (MHNJB-UFGM). The damage caused by the fire to the structures of the technical reserves and the collection will be examined, with an emphasis on works of art in ceramic support, part of the Folk Art collection consisting of ceramics from the Jequitinhonha Valley. The focus will be on degradation caused by heat and other agents related to the effects of fire. The work will also address the relationship between the materials used to preserve these pieces, including furniture, systems, and packaging materials, and their fragility in the face of fires. A review of fire occurrences in museums and institutions housing cultural collections, both in Brazil and internationally, in recent decades, highlights the impacts of these events on cultural collections, reinforcing their frequency and severity. Finally, we propose a reflection on the protection and prevention strategies that can be implemented by institutions that house cultural collections and museums, as well as by specialized professionals, with the aim of reducing fire risks. The intention is to promote a deeper understanding of the recurrence and consequences of these incidents, encouraging the development of heritage safety measures. It is emphasized that fires in museums and cultural institutions are more frequent than one might imagine, and that these events should not be considered rare and isolated incidents. Especially for university museums, these risks compromise not only the collection but also the entire museum memory, demonstrating that these adverse events create difficult times for the preservation of Brazilian cultural heritage.

Keywords: Museum collection. Fires. Ceramics.

Introdução

A ocorrência de incêndios em instituições que abrigam acervos culturais e museológicos é uma realidade mais frequente do que muitas pessoas costumam imaginar, desafiando a percepção de que esses eventos seriam isolados ou de baixa incidência. No Brasil e no mundo, diversos episódios demonstram que esses incidentes não são eventos isolados, frequentemente relacionados a falhas humanas, deficiências na segurança, manutenção de equipamentos, falhas nas redes elétricas e ausência de dispositivos de combate a incêndios.

Este estudo tem como ponto de partida o incêndio ocorrido em 15 de junho de 2020 no Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais (MHNJB-UFGM). A partir desse episódio, busca-se aprofundar a compreensão dos impactos que eventos desse tipo podem causar, especialmente em coleções compostas por objetos de suporte cerâmico, como o caso das peças da coleção de Arte Popular formado por objetos cerâmicos do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, produzidas na década de 1970.

A análise inicia-se com uma reflexão sobre a natureza do fogo e seu modo de propagação, elementos essenciais para entender as condições que tornam esses eventos potencialmente destrutivos para os bens culturais. Em seguida, serão apresentados dados sobre incêndios ocorridos no Brasil e no mundo, reforçando que tais acontecimentos, em geral, não são propositais, mas, muitas vezes, resultam de falhas humanas que podem ser evitadas por meio de medidas preventivas adequadas.

O incêndio no MHNJB-UFMG será descrito detalhadamente, seguido de uma análise do impacto sobre o acervo cerâmico, composto por objetos produzidos na região do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Para isso, foi elaborado um banco de dados categorizando as degradações observadas no acervo, que incluem desde as causas intrínsecas, passando pelas extrínsecas e finalizando nas degradações pós-incêndio. A partir de uma metodologia específica de análise, foi possível estabelecer um quadro tipológico de degradações, identificando suas razões, ocorrências e impactos sobre os objetos cerâmicos. Esses dados são apresentados por meio de tabelas e quadros que ilustram a frequência das degradações em relação ao total de peças do acervo.

Este artigo conclui com uma reflexão sobre os fatores que contribuem para a preservação e o cuidado com os acervos culturais, destacando a importância do tratamento e do acondicionamento adequado das peças cerâmicas, bem como de medidas preventivas para evitar futuros incêndios. Assim, espera-se contribuir para o fortalecimento das práticas de conservação e segurança em instituições museológicas e para a preservação de acervos cerâmicos que possuem particularidades que diferem de outros tipos de suportes.

Fundamentos do fogo: como se forma um incêndio e seus elementos constitutivos

Desde os primórdios da humanidade, o fogo tem desempenhado um papel fundamental na sobrevivência e no desenvolvimento da espécie. Sua descoberta e utilização marcaram uma revolução na história da humanidade, que passou a empregá-lo não apenas para cozinhar alimentos, mas também na fabricação de objetos, armas e na produção da cerâmica, processo que depende do calor produzido pelo fogo para transformar o barro em peças cerâmicas duras e resistentes. Além de sua aplicação na criação de utensílios, o fogo também se consolidou como uma fonte de energia, iluminação e aquecimento, e foi muitas vezes utilizado como sistema de proteção individual contra ameaças externas.

O domínio do fogo é resultado de um longo processo de aprendizado e experimentação pelo homem. Com o passar dos milênios, o ser humano aprendeu a controlá-lo e a utilizá-lo de forma segura, minimizando riscos à sua integridade física. No entanto, a falta de habilidades, o descontrole na manipulação do fogo, e mesmo a incapacidade de lidar com equipamentos que geram calor pode levar a acidentes devastadores, conhecidos como incêndios. Como ressaltam Flores, Ornelas e Dias (2016), incêndio é o fogo que escapa ao controle, consumindo aquilo que não deveria ser destruído, podendo causar danos irreparáveis à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente por meio das chamas, do calor e da fumaça.

A geração do fogo está sempre relacionada à presença de três elementos essenciais: combustível, calor e comburente (classicamente o oxigênio), formando o que se conhece como combustão, ou seja, o incêndio. Esse evento ocorre quando o combustível entra em contato com o oxigênio (comburente) e é aquecido a uma temperatura suficiente para iniciar a queima, processo que se mantém por uma ocorrência de reação em cadeia, também conhecido como retroalimentação. Para ilustrar essa dinâmica, costuma-se usar a representação do tetraedro do fogo (FIGURA 1), em que cada face triangular simboliza um dos elementos que compõem o fogo: o

combustível, o calor, o comburente e a ocorrência da reação química em cadeia, que os une, retroalimentando todo o processo.

Figura 1. Tetraedro do fogo.

FONTE: Almada e Quites, 2025.

Segundo Camillo Júnior (2012, p. 15), o fogo “é um processo químico de transformação, também chamado de combustão; é uma reação química que produz luz e calor”. É importante destacar que, quando aquecido a uma determinada temperatura, todo material tende a liberar gases. Assim, a ocorrência química que resulta na formação do fogo ocorre devido às altas temperaturas e à presença de uma mistura de gases. O fogo, portanto, é sempre originado pela combinação dos três elementos mencionados.

O combustível é definido como qualquer substância capaz de queimar e de promover a disseminação do fogo por todo o espaço, podendo consumir desde materiais orgânicos até componentes de mobiliário e embalagens presentes em ambientes de museus, por exemplo. O comburente, na maioria dos casos representando pela presença de oxigênio, presente no ar é o agente que alimenta a combustão; portanto, é o agente que, ao entrar em contato com os gases liberados pelo combustível, possibilita o aumento da temperatura e a formação das chamas. Enquanto o calor atua como o fator inicial, na verdade é a mola propulsora para a formação do fogo, podendo derivar de uma falha, curto-circuito, chama em equipamentos ou

qualquer fonte de alta temperatura. Uma vez iniciado, o fogo tende a se propagar, pois a combustão gera mais calor e gases combustíveis, alimentando um ciclo contínuo conhecido como reação química em cadeia. Segundo Almada e Quites (2025, p. 175), a forma como cada material reage ao calor varia de acordo com suas propriedades físicas, o que influencia na velocidade de propagação e na intensidade do incêndio. Portanto, os autores ressaltam que

É preciso enfatizar que cada objeto tem um comportamento quando exposto ao calor, e, portanto, apresenta tempo de combustão diferenciado, e também se desintegra de forma diferente (sólidos para líquidos e depois para gasoso), somado a isso, é preciso entender o comportamento físico de cada um desses materiais em contato com o calor. Tudo isso faz com que o fogo se propague por um período maior, através de sucessivas interações, sendo essas as condições para a ocorrência de uma reação em cadeia. Cabe ressaltar que nem todos os materiais entram em combustão ao mesmo tempo, isso vai depender das propriedades físicas de cada material.

Essa complexidade torna-se ainda mais evidente quando se trata de ambientes como museus e instituições culturais, que abrigam uma diversidade de materiais e objetos, cada um com diferentes graus de sensibilidade e vulnerabilidade ao calor e às chamas. Muitos desses materiais, compostos por partes dos próprios sistemas de condicionamento dos acervos, móveis, equipamentos e instalações elétricas, podem atuar como combustíveis em uma eventual situação de incêndio, contribuindo para uma propagação rápida e descontrolada do fogo. Os sistemas de proteção e conservação preventiva utilizados pelas instituições museológicas e instituições que abrigam acervos culturais, como os umidificadores e desumidificadores, ar-condicionados e ventiladores, higrômetros e termo-higrômetros, fiações diversas e dispositivos elétricos como os conectores e interruptores, embora indispensáveis, também representam fontes potenciais de risco quando apresentam falhas de funcionamento ou ausência de manutenção.

Por fim, é importante ressaltar que episódios de incêndio em museus e acervos culturais não são meramente eventos isolados ou raros. Na realidade, eles ocorrem com maior frequência do que se imagina e representam uma ameaça constante à preservação do patrimônio cultural. Compreender a dinâmica do fogo, seus elementos constitutivos e as condições que favorecem sua propagação é fundamental para implementar estratégias de prevenção e proteção, garantindo que a memória cultural e histórica de seus acervos, como por exemplo, as peças cerâmicas do Vale do Jequitinhonha, possam ser preservadas para as futuras gerações.

Incêndios em museus e instituições culturais: um panorama mundial e nacional

Dois incêndios de grande escala, ocorridos em museus universitários brasileiros neste século XXI, situados na capital do estado do Rio de Janeiro e na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, impactaram significativamente diversos setores do país, como os culturais, acadêmicos, turísticos, econômicos e a população em geral. Essas tragédias resultaram em perdas expressivas e relevantes para os acervos dessas instituições que eram, além de numerosos, diversos.

Em 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi tragicamente atingido por um incêndio de ocorrências devastadoras, que destruiu quase toda a sua vasta coleção. Estimativas afirmam que o acervo incluía mais de 20 milhões de itens, compreendendo instrumentos, máquinas, objetos de arte da época da família real portuguesa, coleções de mineralogia, peças etnográficas de diferentes regiões do Brasil, além de acervos bibliográficos extensos e bastante diverso, fósseis, exemplares de biodiversidade e importantes coleções de paleontologia, como o dinossauro *Maxakalisaurus topai*, de Minas Gerais, e o fóssil humano conhecido como "Luzia" (Mendes, 2020). Segundo a autora, o acervo destruído possuía um valor inestimável, representando uma parte fundamental da história do Brasil e de Portugal, incluindo obras de arte, documentos históricos e registros científicos. Este episódio foi considerado o maior incêndio de um

museu de história natural no Brasil, em museus da América Latina e possivelmente um dos maiores do mundo, causando um prejuízo irreparável ao patrimônio cultural, inclusive afetando perdas de pesquisas que se processavam na instituição, tendo fortes impactos que reverberam até os dias atuais.

Menos de dois anos depois, em 15 de junho de 2020, um novo incêndio ocorreu na Reserva Técnica 1 (RT1) do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais (MHNJB-UFMG), localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O fogo consumiu integralmente os acervos de zoologia e arqueologia da instituição, devido à ação direta das chamas e ao colapso total do telhado da sala onde estavam armazenados. Houve também danos parciais a coleções de arte popular, geologia, arqueologia e etnografia, acervos acondicionados em diferentes salas dentro da reserva técnica, que sofreram impactos parciais devido ao colapso fragmentário do telhado. O incêndio também afetou pesquisas que se realizavam na instituição já que se trata de um museu universitário em que os pilares da instituição estão baseados em ensino, pesquisa e extensão.

As investigações apontaram que a causa primordial de ambos os incêndios foi o superaquecimento de equipamentos de ar-condicionado, utilizados para manter as condições ideais de temperatura nas instalações. No caso do MHNJB-UFMG, o Laudo de Perícia Criminal Federal emitido pelo setor Técnico-científico da Polícia Federal, revelou que o aparelho era de uso doméstico, mal posicionado e localizado próximo a materiais combustíveis, o que favoreceu a ignição e a rápida propagação do fogo. Já no Museu Nacional do RJ, a causa foi atribuída à ausência de manutenção adequada e ao uso de equipamentos obsoletos, além da inexistência de um sistema de refrigeração eficiente. Essas ocorrências evidenciaram a vulnerabilidade das instituições culturais do Brasil, especialmente aquelas que dependem de orçamentos restritos e de recursos limitados para a manutenção e segurança de seus acervos, como é o caso dos museus universitários brasileiros. **As Figuras 2 e 3 apresentam as vistas superiores das duas instituições universitárias, com o colapso dos telhados e dos acervos consumidos. A**

primeira refere-se ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, e a segunda ao Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais.

Figura 2. Vista superior da edificação do Museu Nacional do RJ após os trabalhos de rescaldo.

Fonte: VEJA, Brasil, 2022.

Figura 3. Vista superior da edificação do MHNJB-UFMG com as salas da RT1 abaladas pelo incêndio.

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO. CIÊNCIA.
Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 2020.

A história de incêndios em museus e acervos culturais não se limita ao Brasil. Desde a Antiguidade Clássica, os registros apontam para eventos catastróficos provocados por ações humanas, como o incêndio das bibliotecas de Alexandria, Egito e de Constantinopla, atual Istambul, Turquia, completamente destruídas durante conflitos políticos territoriais e que resultaram em guerras. Já no mundo moderno, nos idos do século XX, episódios como a queima de obras de escritores como Sigmund Freud, Thomas Mann e Stefan Zweig na Alemanha nazista, em 1933, ou a destruição de sítios arqueológicos (os templos de Bel e de Baalshamin) com datação de 200 anos d.C. na Síria, na cidade de Palmira, em 2015, ilustram como os fatores políticos e religiosos têm motivação de destruição deliberada. Incêndios provocados por negligência ou ações criminosas humanas também marcaram a história de museus ao redor do mundo, como o incêndio no MoMA, Nova York, EUA, em 1958, causado por

um operário durante obras de manutenção no sistema de refrigeração, em que consumou a pintura da série “Lírios d’Água” do pintor francês Claude Monet (1840-1926), ou o incêndio no Museu Nacional de História Americana, Washington, EUA, em 1970, decorrente de uma pane elétrica, que atingiu duas galerias destruindo seu acervo.

Ao longo das últimas décadas, vários museus ao redor do mundo sofreram incêndios com diferentes causas e consequências. Em 1978, o Museu Aeroespacial de San Diego, EUA, foi parcialmente destruído por um incêndio causado por dois jovens não identificados, que queimaram uma biblioteca e cerca de 40 aeronaves, algumas únicas no mundo. Em 1998, o Museu Histórico de Moscou, Rússia, sofreu um incêndio que destruiu seus andares superiores, onde eram armazenadas pinturas e desenhos, mas seu acervo de mais de 4,5 mil peças ficou intacto. No século XXI, o número de incidentes aumentou, com quase um por ano entre 2012 e 2019, na Europa, Ásia e América, frequentemente relacionados com ações humanas como negligência, imprudência ou crimes. Exemplos incluem o incêndio no Museu de História Natural de Nova York, EUA, em 2014, causado por um maçarico durante manutenção, e o incêndio no Museu de História Natural de Nova Délhi, Índia, em 2016, devido ao mau funcionamento do sistema anti-incêndio, justamente o dispositivo que deveria proteger as instalações do fogo. Em 2015, o Museu Americano de Telefonia, na Califórnia, EUA, foi destruído por um incêndio na floresta, provavelmente por ação de moradores. Ainda em 2019, o incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, França, foi atribuído a obras de restauração que estavam em andamento. Algumas instituições, como a Cidade da Ciência, Itália (2012), Museu Cuming, Reino Unido (2013), Museu da Resistência Dinamarquesa, Dinamarca (2013), Cidade da Ciência e da Indústria, França (2015), Museu Ringve, Noruega (2015) e Museu de Guerra de Chania, Grécia (2018), tiveram incidentes sem causa identificada até o momento, segundas as fontes consultadas (ALMADA e QUITES, 2025).

O Quadro 1 apresenta um levantamento detalhado de todas as instituições culturais e museus internacionais que sofreram incidentes de incêndio no período

compreendido entre os anos de 2012 e 2019. Esse quadro visa fornecer uma visão geral das ocorrências, incluindo suas localizações geográficas, causas presumidas e possíveis impactos sobre os acervos e estruturas dessas instituições. A compilação desses dados evidencia a recorrência desses eventos em diferentes contextos e reforça a importância de uma análise aprofundada das condições que favorecem a ocorrência de incêndios, bem como das estratégias de prevenção e mitigação empregadas internacionalmente.

Quadro 1 - Incêndios em museus e instituições com acervos culturais ao longo do século XXI em diferentes partes do mundo.

INSTITUIÇÃO	LOCAL	DATA	ACERVO ATINGIDO	POSSÍVEIS CAUSAS
CIDADE DA CIÊNCIA	Nápoles Itália	03/2012	Museu interativo de ciência, continha salas de conferência e uma incubadora de negócios. Era uma das joias de Nápoles e foi reduzida a cinzas.	*
MUSEU CUMING	Londres Reino Unido	03/2013	Apenas uma pequena parte da coleção foi danificada. A biblioteca do museu também foi destruída pelo fogo.	*
MUSEU DA RESISTÊNCIA DINAMARQUESA	Copenhague Dinamarca	04/2013	O museu abrigava objetos envolvendo a resistência dinamarquesa à ocupação alemã durante a 2ª Guerra Mundial. A maior parte da coleção, no entanto, foi salva das chamas. O incêndio começou no café do museu e rapidamente se espalhou pelo saguão principal.	*
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL	Nova York EUA	12/2014	O sistema antichamas do Museu foi acionado pela presença de fumaça no interior do edifício, que teve de ser evacuado durante o horário em que estava aberto ao público. Não houve danos ao acervo.	As autoridades suspeitam que um maçarico utilizado por eletricitistas, responsáveis pela manutenção do edifício, tenha provocado o incêndio e a consequente emissão de fumaça.
CIDADE DA CIÊNCIA E DA INDÚSTRIA	Paris França	08/2015	Maior museu de ciência da Europa foi atingido por um incêndio de grandes proporções.	*
MUSEU RINGVE	Trondheim Noruega	08/2015	O museu nacional musical da Noruega. O acervo do museu, que contém 2 mil instrumentos musicais de todo o mundo, não foi danificado.	*

MUSEU DE TELEFONIA JKL (MUSEU AMERICANO DE TELEFONIA)	Califórnia EUA	09/2015	O museu, dedicado a guardar e preservar a história do telefone, possuía uma vasta coleção de diferentes tipos do aparelho.	Fogo que se espalhou pelas florestas do norte da Califórnia.
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL	Nova Delhi Índia	04/2016	A instituição abrigava fósseis de dinossauros que datavam de mais de 160 milhões de anos, além de filmes sobre temas ligados à natureza e animais embalsamados.	Mau funcionamento do sistema anti-incêndio do prédio.
MUSEU DE GUERRA DE CHANIA	Creta Grécia	07/2018	Não havia exposições no momento do incidente, já que o acervo da instituição, que inclui livros e fotografias sobre rebeliões na Região dos Balcãs, havia sido transferido, anos antes, para Atenas por causa de um terremoto que colocou em xeque a segurança da edificação.	*
CATEDRAL DE NOTRE-DAME DE PARIS	Paris França	04/2019	A agulha e o telhado da Catedral de Notre Dame colapsaram durante o incêndio, que também comprometeu a integridade do interior e causou danos relevantes a artefatos históricos.	As causas do incêndio continuam incertas, supondo-se que o fato esteja ligado às obras de restauração que decorriam na edificação.

* Não foi encontrada nenhuma informação sobre as possíveis causas do incêndio nas matérias jornalísticas pesquisadas. Disponível em: <<https://noticias.r7.com/internacional/confira-incendios-que-destruiram-outros-museus-pelo-mundo-03092018>>. Acesso em: 01 jun. 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151222_lista_museus_incendio_lgb Acesso em: 03/06/2021. Fonte: Almada e Quites, 2025.

No contexto brasileiro, as instituições que abrigam acervos culturais e museus também foram palco de diversos incêndios ao longo das últimas décadas, especialmente entre 1978 e 2025. Iniciando em 1978, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro sofreu um incêndio que destruiu aproximadamente 90% de seu acervo, representando uma perda irreparável para o patrimônio artístico e cultural naquele momento e com desdobramentos até os dias atuais. Mais recentemente, em 2025, o Museu de Arte da Bahia, em Salvador, foi afetado por um curto-circuito em um equipamento de ar condicionado de uma das salas expositivas, o que provocou um incêndio que, felizmente, não atingiu o acervo exposto, mas gerou pânico entre os servidores e visitantes tendo em vista que a fumaça produzida pelo incêndio avançou pelas demais salas e escritórios do museu.

Ao longo de mais de quarenta anos, a média de ocorrências aponta para um incêndio a cada três anos no Brasil. No entanto, a partir do início dos anos 2000, essa frequência aumentou consideravelmente, chegando a quase dois eventos por ano (exatos 1,78 por ano), propiciando uma crescente vulnerabilidade das instituições culturais diante de riscos relacionados à infraestrutura elétrica e à manutenção preventiva.

A maioria dos incêndios tem como causa principais falhas no sistema elétrico, incluindo problemas nos sistemas de iluminação, climatização e na infraestrutura geral das edificações. Em oposição a essas questões incluem o incêndio no Hospital Psiquiátrico do Juquery, em Franco da Rocha, São Paulo, ocorrido por causa de um raio – uma ocorrência natural que poderia ter sido mitigada por um sistema de proteção adequado, como o SPDA. No Instituto Butantan, o superaquecimento de pedras, utilizado em sistemas de aquecimento de répteis, também resultou em incêndio, revelando falhas nesses sistemas de manutenção, falhas humanas. Mesmo quando a origem do fogo não está diretamente relacionada à rede elétrica, muitos episódios decorrem de negligência ou descuidos por parte dos responsáveis pela gestão, como a ausência de inspeções regulares ou de sistemas de segurança eficientes e das manutenções preventivas que deveriam ser rotineiras.

O Quadro 2 apresenta um levantamento abrangente das ocorrências de incêndios ocorridos em instituições e museus brasileiros no período de 1978 a 2025. Essa compilação sistematiza todos os incidentes registrados ao longo de 47 anos, permitindo uma análise da ocorrência, das causas e do impacto dessas situações sobre o acervo de cada uma das instituições listadas. A organização dessas informações constitui uma ferramenta fundamental para compreender as tendências e os fatores de risco que envolvem a preservação do acervo nacional, além de fornecer subsídios para o aprimoramento das estratégias de prevenção e proteção dessas instituições.

Quadro 2 - Incêndio em museus e edificação que abrigam acervo histórico-cultural e de pesquisa no Brasil (1978-2025)

INSTITUIÇÃO	LOCAL	DATA	ACERVO ATINGIDO	POSSÍVEIS CAUSAS
MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro Rio de Janeiro	08/07/1978	90% do acervo destruído: obras de Salvador Dali, Joan Miró, Picasso, Henri Matisse, Rene Magritte, Portinari e Di Cavalcanti e Joaquim Torres Garcia; 9 mil volumes de artes plásticas e arquitetura da biblioteca. Apenas 50 obras sobreviveram às chamas.	Um curto-circuito causado por instalações elétricas defeituosas.
ARQUIVO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO JUQUERI	Franco da Rocha São Paulo	17/12/2005	136 mil prontuários de pacientes, 15 mil livros e documentos, uma carta de Freud à direção do Hospital.	Um raio atingiu o prédio durante uma forte chuva.
INSTITUTO BUTANTAN	São Paulo São Paulo	15/05/2010	80% da coleção de cobras, aproximadamente 85 mil exemplares; toda a coleção de aracnídeos (em especial escorpiões e aranhas); perda de 450 mil espécimes.	Superaquecimento de pedras de calor, usadas em ambientes artificiais para aquecer as cobras.
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL LUIZ DE BESSA	Belo Horizonte Minas Gerais	23/12/2012	As chamas atingiram o terceiro andar do prédio (área administrativa que corresponde a 5% da edificação). O acervo não foi atingido.	Curto circuito em um ventilador.
MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS DA PUC MINAS	Belo Horizonte Minas Gerais	22/01/2013	Preguiça Gigante, uma das peças mais importantes do museu, fotos, maquetes e peças de resina e cerâmica. Duas exposições permanentes: peças do pesquisador e paleontólogo Peter Lund e do Cerrado Brasileiro.	Um curto-circuito na rede elétrica da réplica de uma caverna.
MUSEU DO ÍNDIO	Rio de Janeiro Rio de Janeiro	08/02/2013	Não houve perda de acervo. A parte arquitetônica que foi atingida.	Problema na rede elétrica.
MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA	São Paulo São Paulo	29/11/2013	Uma tapeçaria da artista Tomie Ohtake, considerada a maior do mundo com 840m ² de área e duas obras danificadas: "Pomba" (Alfredo Ceschiatti) e "Agora" (Victor Arruda).	Um curto-circuito em uma lâmpada.
UCEU DE ARTES E OFÍCIO DE SÃO PAULO	São Paulo, SP, Brasil	04/02/2014	Quase todo o acervo de quadros, esculturas, móveis antigos e réplicas em gesso.	Curto-circuito na rede elétrica.
MUSEU DONA BEJA	Araxá Minas Gerais	15/02/2014	Um colchão de palha completamente destruído, uma cama antiga danificada e um problema na estrutura elétrica.	Curto-circuito em um dos lustre de um dos quartos da edificação.
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA	São Paulo São Paulo	21/10/2015	O acervo do prédio, considerado patrimônio histórico, era digital e contava com cópia de segurança.	Defeito em um dos holofotes do prédio.
CINEMATECA BRASILEIRA	São Paulo São Paulo	03/02/2016	Mil rolos de filmes antigos, entre cinejornais com cenas do noticiário político e curtas-metragens.	Combustão espontânea devido a deterioração do material filmico.
MUSEU NACIONAL DO RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro Rio de Janeiro	02/09/2018	Todo o acervo que estava no prédio principal (exceto meteoritos), acervo mobiliário do 1º Reinado. Peças herdadas da família imperial.	Falha em um aparelho de ar condicionado.

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte Minas Gerais	15/06/2020	Todo o acervo que estava na sala zoologia e arqueologia foi completamente destruído; e o acervo de paleontologia, biologia, arte popular e etnografia foram parcialmente afetados.	Curto-circuito na rede elétrica.
CINEMATECA BRASILEIRA	São Paulo São Paulo	29/07/2021	Afetou três salas no primeiro andar do imóvel: duas delas abrigam o acervo histórico de filmes da entidade, e a terceira armazena documentos impressos.	Uma falha no sistema de ar condicionado que estava em manutenção.
MUSEU DE ARTE DA BAHIA	Salvador Bahia	18/02/2025	Nenhum objeto da exposição foi danificado. O fogo foi inicialmente combatido por funcionários do Museu, em seguida foi acionado o Corpo de Bombeiros devido a grande quantidade de fumaça no local e que se espalhou para outros ambientes da instituição.	Curto-circuito em um equipamento de ar condicionado de uma das salas expositivas onde estava a exposição "Alegria da Criação" da artista argentina radicada na Bahia, Olga Gómez.

Fonte: Almada e Quites, 2025, a partir das informações coletadas na imprensa nacional.

Ocorrências de incêndio que envolvem o patrimônio cultural excetuando museus e instituições que abrigam acervos culturais específicos também foram registrados. Um episódio de grande relevância ocorreu em 1968, no Colégio do Caraça, em Minas Gerais, onde um incêndio provocado por um pequeno fogareiro elétrico, ligado inadvertidamente por um interno, destruiu grande parte de sua biblioteca e também da edificação, levando ao encerramento das atividades da instituição. Esse caso, evidenciado por falhas humanas, pode ocasionar perdas devastadoras para a memória cultural, o patrimônio e a educação.

A perda de bens patrimoniais, tanto móveis quanto imóveis, também é frequente. Exemplos marcantes em Minas Gerais incluem a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana, parcialmente destruída em 1999; a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, em Dores de Guanhães, que foi totalmente queimada em 2009; além de edificações de valor histórico, como o antigo Hotel Pilão, em Ouro Preto, em 2003, e lojas de artesanato em Congonhas, em 2010, que também sofreram perdas significativas. Incêndios ocasionados por ações criminosas, como o que afetou uma das portas laterais da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, em 2019, ilustram o risco de vandalismo. Outros exemplos incluem a destruição total da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis, Goiás, em 2002, e o incêndio na

capela da Universidade Federal do Rio de Janeiro na Praia Vermelha, em 2011, ocorridos durante as obras de restauração da edificação. Ainda assim, a Igreja Matriz de Monte Santo, na Bahia, foi atingida por fogo em 2019, e, em 2021, a Secretaria de Segurança Pública de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quase foi totalmente destruída por um incêndio.

Esses exemplos reforçam que incêndios sejam em museus, instituições culturais, entidades que abrigam acervo cultural, igrejas ou edifícios históricos, representam uma ameaça constante, muitas vezes decorrente de ações humanas, negligência ou falhas na manutenção de equipamentos e sistemas de segurança, especialmente das redes elétricas. Compreender as causas, as situações e os fatores que favorecem a propagação do fogo são necessários para desenvolver estratégias de prevenção, proteção e preservação do patrimônio cultural no Brasil e no cenário internacional.

Incêndio no MHNJB-UFMG e o acervo cerâmico do Vale do Jequitinhonha: descrição, impactos e desafios

De acordo com o Laudo de Perícia Criminal Federal (LPCF nº 1878/2020), emitido pela SETEC/SR/PF/MG em resposta ao inquérito policial, a origem do incêndio no MHNJB-UFMG, iniciou-se na Sala A, e provocado por um equipamento de ar-condicionado de uso doméstico, mal instalado e posicionado próximo a materiais combustíveis, o que provocou seu superaquecimento e, por consequência a ignição, processo inicial de formação do fogo. A perícia revelou que a falta de distanciamento adequado e a proximidade de objetos inflamáveis foram o gatilho para o início do fogo na sala A (FIGURAS 5 e 6). A Figura 4 identifica cada uma das salas dentro da Reserva Técnica 1.

Figura 4. Imagem da Reserva Técnica 1 com a identificação das salas das cinco salas.

Figura 5. Equipamento de ar condicionado doméstico instalado na sala A, causador do incêndio.

Figura 6. Resíduos do equipamento doméstico na Sala A pós o incêndio (identificado pelo nº 5).

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de MG, 2020. Intervenção feita pelo autor, 2025.

Fonte: Laudo de Perícia Criminal Federal - PF/MG, nov. 2020.

Fonte: Laudo de Perícia Criminal Federal - PF/MG, nov. 2020.

O incêndio foi alimentado pelo oxigênio interno e pela diversidade de materiais presentes na sala, incluindo PVC, madeira, líquidos inflamáveis (álcool 70%), plásticos e espumas, que geraram uma ocorrência em cadeia. O fogo consumiu o forro de PVC, atingiu a estrutura de madeira do telhado e provocou o colapso parcial das coberturas das salas A, B e, parcialmente, da C. A entrada de oxigênio externo intensificou a propagação e a potência das chamas, espalhando o incêndio por toda a edificação da RT1.

A presença de fuligem foi observada nas paredes, móveis e nas peças cerâmicas do acervo na sala C (FIGURAS 9 e 10), enquanto nas salas A e B, o fogo foi tão intenso que promoveu uma queima completa, deixando as paredes praticamente limpas

(FIGURAS 7 e 8). Nas salas C, D e E, a combustão parcial, com temperaturas menores e menor quantidade de oxigênio, resultou na formação de fuligem de característica oleosa e densa, devido à queima incompleta de materiais orgânicos e de natureza oleosa presentes no ambiente, que também podem ter contribuído com resíduos na formação da fuligem. As Figuras 7, 8 e 9 ilustram o estado das salas após o combate ao incêndio e o rescaldo pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A sala C apresenta fissuras e fuligem devido à combustão incompleta, enquanto as A e B têm paredes limpas e sem fuligem, resultado do impacto mais intenso do calor e das chamas nessas áreas.

Figura 7. Sala A: ausência de fuligem nas paredes
 Figura 8. Sala B: presença de fuligem nas paredes apenas na parte inferior.
 Figura 9. Sala C: paredes e mobiliário cobertos por fuligem.
 Figura 10. Sala C: armário em aço avariado pelo incêndio.

Fonte: AGE Almada, 2020.

Fonte: AGE Almada, 2020.

Fonte: CBMMG, 2020.

Fonte: CBMMG, 2020.

A ausência de sistemas de proteção contra incêndios, como alarmes automáticos, hidrantes e detectores de fumaça em funcionamento, dificultou o controle inicial, agravando os danos. A estrutura das paredes apresentou fissuras, rachaduras e deformações, resultado do impacto do calor e do colapso parcial do telhado. Apesar da grande intensidade do fogo, as peças cerâmicas resistiram devido à sua alta resistência

térmica e à proteção dos móveis de aço, que absorveram parte do impacto do colapso parcial do telhado na Sala C e também da ação do calor e do fogo.

Por fim, a análise das informações levantadas indica que a queima incompleta de vegetação que estava depositada no telhado que ruiu e de materiais internos pode ter gerado a fuligem oleosa, cuja deposição impregnou nas peças cerâmicas devido a sua porosidade. Esta impregnação variou segundo a posição das peças dentro dos armários, sendo maior nas partes inferiores, onde a combustão foi mais incompleta. As imagens das salas mostram paredes limpas nas áreas mais expostas às chamas, evidenciando a intensidade do fogo nessas regiões.

Apesar de os armários não terem sofrido danos substanciais, suas estruturas apresentaram deformações, resultando em aberturas na parte superior e inferior, provavelmente causadas pelo impacto do colapso parcial do telhado. Essas aberturas facilitaram a entrada de fuligem durante o incêndio e também a dispersão de particulados, presentes no piso, paredes e móveis, que se dispersaram com o colapso do telhado, potencializando a contaminação das peças cerâmicas.

Do ponto de vista mecânico, o acervo em cerâmica permaneceu intacto devido a quatro fatores: primeiro, por estar acondicionado em mobiliário de aço, que absorveu o impacto do colapso; segundo, pela elevada resistência mecânica das peças, que suportam a pressão do ar interno; terceiro, porque a sala C, onde estavam as cerâmicas, foi menos afetada pelo calor e pelas chamas, assim como as salas D e E, que tiveram menor energia térmica; e, por fim, pela alta resistência térmica das peças, capaz de suportar temperaturas elevadas sem danos, além de sua capacidade de resistir a múltiplas queimas, dependendo da matéria-prima utilizada.

No caso do acervo cerâmico do Vale do Jequitinhonha, que integra a Coleção de Arte Popular do MHNJB-UFMG, e é composto em sua maioria por objetos utilitários produzidos em barro queimado à baixa temperatura e concebidos nos idos dos anos de

1970, o incêndio ocorrido no dia 15 de junho de 2020 gerou danos expressivos sobre os objetos.

Para a análise do estado de conservação e também do impacto do incêndio sobre este acervo foram construídos bancos de dados a partir das análises organolépticas realizada em cada uma das peças do acervo total da coleção. Assim, foram constituídos dois bancos de dados (TABELA 1): um com 180 peças que foram atingidas diretamente pelo fogo devido ao incêndio na RT1; e outro com 28 objetos que se encontravam expostos em sala expositiva (Sala de Exposição Temporária 3) em edificação distinta dentro da área do MHNJB-UFMG, que permaneceram preservadas do incêndio. Em cada um dos bancos foram listadas os laivos de manufaturas (marcas dos artistas) e as tipologias de degradações encontradas para cada um dos grupos assim definidos: degradações de origem intrínseca², de origem extrínsecas³ e aquelas geradas pelo incêndio nomeadas como extrínsecas pós-incêndio.

Para a análise dos bancos de dados adotou-se o modelo metodológico “tratamento-controle” ou “caso-controle”, tradicionalmente utilizado nas ciências médicas e da saúde e também nas ciências sociais, e, de forma inovadora, aplicado ao campo das artes para a realização deste estudo. O objetivo foi comparar as tipologias de degradação em peças cerâmicas da Coleção de Arte Popular dos dois grupos formados: acervo preservado e acervo incendiado.

² Degradações geradas durante o processo de manufatura da peça. Podem estar relacionadas com a matéria-prima, o barro/argila, ou pelos demais procedimentos como o tratamento do barro/argila, a modelagem, decoração, secagem e a queima das peças

³ Degradações que foram geradas após o processo de produção da peça, portanto, são provocadas por agentes externos e que não têm a ver com a manufatura do objeto ou com a matéria-prima que a compõem. As causas podem ter relação com a incidência de luz, as condições ambientais, os fatores químicos e biológicos, eventos adversos, a má conservação e, também, a ação humana, tais como: manuseio inadequado, acondicionamento incorreto e intervenções anteriores.

Tabela 1. Acervo em cerâmica do Vale do Jequitinhonha,
Coleção de Arte Popular do MHNJB-UFMG

ACERVO	Nº PEÇAS	%
Incendiado	180	86,5
Preservado	28	13,5
TOTAL	208	100,0

Fonte: Almada e Quites, 2025.

A metodologia permitiu a comparação sistemática dos danos levantados nos dois conjuntos de objetos cerâmicos, fundamentando-se na abordagem de estudo do tipo “ex postfacto”, conforme delineado por Gil (2002). Nesse método, dois grupos semelhantes são analisados, diferenciando-se apenas pela variável de exposição, neste caso, o incêndio. Estudos de Aragão (2011) e Rêgo (2010) reforçam a importância de uma seleção criteriosa dos grupos e de uma análise detalhada da frequência de exposição aos fatores de risco, garantindo maior rigor na interpretação dos resultados.

As peças apresentam características essenciais que validam a comparação: todas são originárias da mesma região, o Vale do Jequitinhonha; resultam de uma produção artesanal em barro, com composição mineral semelhante; utilizam técnicas construtivas e decorativas idênticas, como o uso de rolinhos na modelagem e a aplicação do oleio, a tinta do barro, no processo decorativo, que ocorre antes da queima; passando por processos de queima similares, realizados em fornos rudimentares ou de barrancos com queima à lenha; apresentam uma paleta cromática restrita, composta por tons terracota, branco, rosa e vermelho; e datadas da década de 1970. Essas semelhanças, ressaltadas por Aragão (2011) e Rêgo (2010), justificam e reforçam a validade da aplicação do método comparativo.

Uma análise detalhada revelou que, entre as peças atingidas pelo incêndio, 177 apresentavam sinais de acometimento por fuligem (TABELA 2), sendo que 153 exibiam uma camada expressiva de partículas de fuligem, de intensidade alta ou média, sobre

suas superfícies. Tal deposição evidencia um impacto visual e estético de grande relevância, dificultando a visualização plena das decorações, cores, formas e detalhes da pintura. Apenas três peças não apresentaram partículas de fuligem na superfície de suas peças, apresentando-se com sujidades gerais, sem deposições mais acentuadas.

Tabela 2. Degradações extrínsecas pós-incêndio: níveis de acometimento de fuligem.

VARIÁVEIS	Nº PEÇAS	%
Fina camada de fuligem	24	13,6
Média camada de fuligem	77	43,5
Grossa camada de fuligem	76	42,9
TOTAL	177	100,0

Fonte: Almada e Quites, 2025.

A fuligem, resultante da combustão incompleta dos materiais presentes no incêndio (combustíveis) e que em razão disso, não foram transformados em gases, caracteriza-se por partículas extremamente finas que permanecem suspensas no ambiente e se depositam sobre objetos e superfícies não consumidas pelo fogo, como paredes, teto, piso e móveis. Sua coloração escura, bastante enegrecida, é uma marca constante, decorrente do processo de queima incompleta dos combustíveis presentes na cena do incêndio, e sua composição varia conforme o tipo de material queimado. Apresenta-se com diversos tipos de texturas. Essa deposição da fuligem sobre as peças cerâmicas afeta profundamente a estética dos objetos, obscurecendo detalhes, cores e formas originais da policromia, além de dificultar futuras ações de conservação.

Também foi constatada a presença de manchas causadas por adesivos usados anteriormente na fixação de peças fraturadas ou por etiquetas de identificação, que, devido ao calor, foram solubilizadas, deixando marcas permanentes nas peças. Materiais de acondicionamento, como espumas diversas, TNT, plástico bolha e pelon, aderiram às cerâmicas, em alguns casos com solubilização total, o que poderá impossibilitar sua remoção futura. Além disso, muitas peças apresentaram fraturas provocadas tanto pelo

impacto do fogo quanto pelos esforços de resgate, especialmente porque muitas ficaram aderidas às prateleiras devido ao derretimento do material de acondicionamento, dificultando sua retirada sem danos adicionais. As imagens comparativas do antes e depois do incêndio, registrada na Figura 11, evidenciam essas alterações pontuais, que representam o impacto do fogo sobre o acervo.

A elevada resistência térmica e mecânica desempenhou um papel importante na preservação da integridade estrutural do acervo cerâmico. Na sala onde as peças estavam acondicionadas, o colapso do telhado ocorreu de forma parcial, devido à dinâmica do incêndio, que produziu mais fuligem do que calor e chamas (fogo direto) e a propagação em cadeia. Como consequência, as cerâmicas resistiram melhor ao impacto térmico e mecânico, permanecendo relativamente íntegras em comparação com outros acervos mais sensíveis às altas temperaturas e às ações químicas. Contudo, do ponto de vista estético, o impacto foi severo, pois a deposição de fuligem compromete a aparência original das peças, dificultando a leitura de suas decorações, formas e detalhes de modelagem.

Figura 11. Peças cerâmicas do Vale do Jequitinhonha, pertencentes a Coleção de Arte Popular do MHNJB-UFMG: antes e após o incêndio.

Fonte: Diniz et al, 2011. e AGE Almada, 2020.

O incêndio na RT1 do MHNJB-UFMG evidenciou, mais uma vez, a vulnerabilidade de acervos compostos por materiais orgânicos ou de alta sensibilidade aos impactos térmicos e mecânicos, reforçando a necessidade de estratégias específicas de preservação e proteção. Além disso, o episódio destacou a importância de condições adequadas de armazenamento, do uso de materiais de proteção específicos e de ações preventivas de manutenção, essenciais para minimizar os efeitos de futuros eventos dessa natureza e garantir a preservação do patrimônio cerâmico do Vale do Jequitinhonha.

Caracterização das degradações nas cerâmicas do Vale do Jequitinhonha após o incêndio: tipologias e resultados

A análise dos bancos de dados que foram gerados para este estudo resultou na formação de uma tipologia de degradações associadas aos objetos cerâmicas, levando em consideração tanto os efeitos do suporte cerâmico, resultantes do processo de produção (degradações intrínsecas), quanto os danos decorrentes do envelhecimento natural, do uso ao longo do tempo e as proporcionadas por eventos adversos (degradações extrínsecas e pós-incêndio). Estas categorias incluem, por exemplo, arenado, ausência de uniformidade na aplicação do engobe, craqueles, engobe dourado, fragilidade da matéria-prima ou problema no processo produtivo, presença de grânulos pétreos, mancha de queima e pintura não intencional classificadas como degradações intrínsecas refletindo as características originais da peça após a conclusão do seu processo produtivo.

Abrasão, acréscimo de elemento, desprendimento de policromia, dissociação, fissuras, fraturas, manchas rachaduras, resquícios de adesivos e sujidades generalizadas identificam as degradações de origem extrínsecas relacionando ao processo de envelhecimento e às condições ambientais às quais os objetos cerâmicos foram submetidos ao longo dos anos. A partir da avaliação, também foi possível identificar as degradações específicas provocadas pelo incêndio, identificadas por degradações extrínsecas pós-incêndio e que são formadas por craquelês, descolamento de uniões

anteriores, fissuras, fraturas, impregnação por fuligem, manchas diversas, material de acondicionamento aderido às peças, pulverulência de suporte e rachaduras.

Essas degradações refletem os efeitos diretos do evento adverso sobre as peças, destacando-se a prevalência de fuligem, que foi a degradação mais comum em todo o acervo afetado, presente em 98,3% dos objetos, ou seja, em 177 peças (TABELA 3). Apenas três objetos não foram acometidos pela fuligem, graças às condições de armazenamento em armários metálicos que proporcionam proteção contra a impregnação pelas finas partículas geradas pela combustão incompleta dos combustíveis presentes na reserva técnica.

Tabela 3. Degradações extrínsecas pós-incêndio: presença de fuligem.

VARIÁVEIS	Nº PEÇAS	%
Sem fuligem	3	1,7
Com fuligem	177	98,3
TOTAL	180	100,0

Fonte: Almada e Quites, 2025.

Outro tipo de degradação bastante frequente foi a presença de manchas de diversas naturezas. Entre eles, destacam-se as manchas amarronzadas, resultantes de líquidos usados na contenção de incêndio, e as manchas esbranquiçadas, causadas por agentes empregados para controlar a propagação do fogo. Além disso, manchas provocadas por resíduos de adesivos, utilizados em intervenções anteriores ou presentes nas etiquetas de identificação das peças, também foram observadas. Essas marcas de adesivos, devido ao calor intenso, foram solubilizadas e deixaram vestígios visíveis sobre o suporte, afetando a integridade estética das peças. Essas manchas atingiram aproximadamente 54,6% do acervo afetado, correspondendo a 99 objetos.

Por fim, a presença de materiais de acondicionamento aderidos às cerâmicas, como plásticos bolha, espumas e TNT, utilizados na embalagem e proteção dos objetos antes do incêndio, foi constatada em 36 peças, representando cerca de 20,0% do total

do acervo incendiado. Esses materiais, em muitos casos, sofreram degradações severas, aderindo às superfícies das peças ou até mesmo sendo totalmente solubilizados pelo calor, o que comprometeu ainda mais a sua conservação, e principalmente a sua apresentação estética.

O Quadro 3 apresenta uma relação das degradações identificadas nas peças cerâmicas do Vale do Jequitinhonha, Coleção de Arte Popular do MHNJB-UFMG, concernentes ao grupo de peças que formam o banco de dado Acervo Incendiado com o quantitativo de ocorrências. O quadro destaca as condições dessas peças antes e após o incêndio, evidenciando as alterações resultantes desse evento adverso. Observa-se que as degradações listadas no referido quadro em tonalidade mais escura e negritadas são aquelas que são comuns para os dois momentos da avaliação.

A partir das degradações que foram levadas para cada um dos bancos de dados e para cada um dos grupos de degradações categorizados (intrínseca, extrínseca e extrínseca pós-incêndio) foi produzida um quadro de tipologia com as referidas degradações (QUADRO 4). Ressalta-se que este quadro abarca todas as degradações que foram possíveis levantar durante o estudo. No entanto é preciso registrar que outras degradações podem existir e que possivelmente não foram possíveis identificar tendo em vista a presença significativa de fuligem sobre as peças, em que podem ter criado uma barreira que vai além da dificuldade de leitura estética de uma quantidade de peças.

É preciso também considerar que degradações com outras especificidades podem acometer os objetos cerâmicos, como por exemplo, a contaminação salina. Portanto, é preciso reforçar que a tipologia gerada não traduz todas as ocorrências em peças que tenham como suporte a cerâmica.

Quadro 3 - Acervo Incendiado: degradações extrínsecas antes e pós-incêndio

EXTRÍNSECAS ANTES DO INCÊNDIO	Nº DE PEÇAS	EXTRÍNSECAS PÓS-INCÊNDIO	Nº DE PEÇAS
Abrasão generalizada	2	Craquelês com desprendimento da policromia	1
Abrasão por contato (acondicionamento)	20	Descolamento de uniões anteriores	2
Desprendimento/perda de policromia	8	Fissuras e rachaduras	2
Dissociação de peça	11	Fratura ocorrida no incêndio ou no processo de resgate	10
Elemento acrescido	1	Fratura: colapsada	3
Fissuras e microfissuras	53	Fuligem: ausência	3
Fratura com perda de material cerâmico	61	Fuligem: fina camada	24
Fratura sem perda de material cerâmico	29	Fuligem: grossa camada	76
Mancha causada por abrasão de contato	2	Fuligem: média camada	77
Mancha com tinta diversa	7	Manchas amarronzadas solubilização líquida no incêndio	5
Manchas de oxidação	1	Manchas de adesivo que solubilizou com o incêndio	44
Rachaduras	9	Manchas esbranquiçadas geradas pela contenção do incêndio	8
Resquícios de adesivo de etiquetas anteriores	11	Manchas escuras resquícios de adesivos de etiqueta	42
Resquícios de adesivo de união anterior	12	Material de acondicionamento aderido à peça	36
Sujidades generalizadas	180	Pulverulência do suporte devido à fragilidade anterior	1

Fonte: Almada e Quites, 2025.

Os resultados obtidos evidenciam a complexidade das degradações provocadas pelo incêndio, reforçando a necessidade de estratégias específicas de conservação e

recuperação. Além disso, uma análise comparativa das diferentes categorias de dano contribui para compreender os efeitos do fogo sobre os objetos cerâmicos, orientando ações de proteção mais adequadas para preservação de acervos similares no futuro.

Quadro 4 - Tipologia de degradações levantadas nas peças cerâmicas do acervo de Arte Popular do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais.

ORIGEM INTRÍNSECA	ORIGEM EXTRÍNCECA	ORIGEM EXTRÍNSECA PÓS-INCÊNDIO
ARENADO	ABRASÃO	CRAQUELÊS
CRAQUELÊS	DESPRENDIMENTO/PERDA POLICROMIA	DESCOLAMENTO DE UNIÕES ANTERIORES
DEFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DO ENGOBE	DISSOCIAÇÃO	PULVERULÊNCIA DO SUPORTE
ENGOBE DOURADO	ELEMENTO ACRESCIDO	FISSURAS E MICROFISSURAS
FRAGILIDADE DA MATÉRIA- PRIMA	FISSURAS E MICROFISSURAS	FRATURAS
GRÂNULOS PÉTREOS APARENTES	FRATURAS	FULIGEM
MANCHA DE QUEIMA	MANCHAS	MANCHAS
PINTURA NÃO INTENCIONAL	RACHADURAS	MATERIAL ADERIDO A PEÇA
RANHURAS NO ACABAMENTO DA PEÇA	RESQUÍCIOS DE ADESIVOS	RACHADURAS
	SUJIDADES GENERALIZADAS	RESQUÍCIOS DE ADESIVOS

Fonte: Almada e Quites, 2025.

Rumos e estratégias para a restauração de museus e acervos após incêndios: considerações finais

As ocorrências de incêndio discutidas neste texto reforçam a necessidade de que museus e instituições que preservam acervos culturais adotem rotinas de conservação preventiva, envolvendo diversos setores. É fundamental realizar revisões periódicas nas redes elétricas, hidráulicas e de gás, além de manter as manutenções em dia. No âmbito museológico, deve-se atentar para os materiais utilizados na embalagem e acondicionamento das peças, os mobiliários e os equipamentos de proteção dos ambientes de exposição e reservas técnicas. Do ponto de vista administrativo, é necessário regularizar e atualizar regularmente os documentos de licença obrigatórios, além de implementar um plano de gestão de riscos, incluindo dispositivos que possam atuar em situações de emergência. Para os museus universitários, especialmente, é crucial destinar recursos específicos para a manutenção e preservação de todo o acervo.

O incêndio no MHNJB-UFMG evidencia a importância de compensar o tipo de material e mobiliário utilizados para o armazenamento das peças. Observe que os materiais usados na embalagem das cerâmicas na reserva técnica – como plástico-bolha, espumas, TNT e pelon – aderiram às peças devido às altas temperaturas e à sensibilização ao calor. Esses materiais podem ser substituídos por alternativas que não se fixam em peças em caso de fogo, como o Ethafoam®, que se desintegra ao ser aquecido, ou materiais mais modernos, como o Tyvek®, da DuPont, que possui propriedades resistentes a eventos adversos. Quanto aos mobiliários, a experiência mostrou que os mais adequados são aqueles feitos de aço com pintura eletrostática, capazes de resistir melhor ao impacto e ao calor. No entanto, a escolha e o planejamento desses móveis deverão ser realizados por uma equipe multidisciplinar. Como destaca Froner (2008, p. 7), “o planejamento do mobiliário deve ser uma operação conjunta entre o arquiteto, o conservador, o documentalista e o curador, sempre considerando a segurança e a acessibilidade do acervo”. Assim, é essencial

avaliar todos os fatores que possam afetar o patrimônio diante de situações de risco, como o caso dos incêndios, antecipando possíveis desdobramentos.

Sob a ótica administrativa, é necessário que os museus implementem ações de conservação preventiva voltadas à proteção de seus acervos. Essas ações incluem a elaboração de planos de gerenciamento de riscos que abrangem a avaliação e o monitoramento contínuo do ambiente, das coleções e dos acessos, além de revisões periódicas nas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, quando aplicável. Os sistemas de segurança contra incêndios também devem ser verificados constantemente, incluindo manutenção de extintores, detectores de fumaça e dispositivos automáticos de combate aos incêndios, como os *sprinklers*, além de medidas de proteção contra vandalismo e roubos. Mais do que proteger os bens culturais, essas ações visam garantir a integridade física dos funcionários e visitantes, refletindo uma preocupação com a segurança de todos que transitam pelo espaço. Segundo o Arquivo Nacional (2019, p. 6), “o gerenciamento de riscos adota medidas e políticas buscando o equilíbrio entre a prevenção dos riscos e os custos para evitá-los. Ele depende de tomada de decisões por parte dos responsáveis que é mais efetiva quando baseada em um bom sistema de controle”. Assim, uma gestão contínua e proativa é essencial para minimizar impactos de eventos adversos e garantir a preservação do patrimônio e a segurança humana.

É fundamental que as instituições mantenham toda a documentação fornecida pelos órgãos reguladores e fiscalizadores atualizados, como o alvará de funcionamento, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o projeto de combate a incêndios, o Plano de Proteção e Combate a Incêndios (PPCI) e demais registros pertinentes. Essas ações aumentam a segurança, protegem dos riscos relacionados a eventos adversos — como incêndios, inundações ou outros desastres — e garantem maior respaldo legal. Além disso, é prejudicial que os acervos estejam protegidos por seguros específicos para cobrir possíveis prejuízos causados por tais ocorrências.

Especialmente os museus universitários enfrentam diversas limitações financeiras, que muitas vezes inviabilizam ações essenciais, como a manutenção

preventiva das redes elétricas, hidráulicas e de gás. Os gestores dessas instituições operam quase sempre no limite do orçamento, com escassez de recursos humanos, equipamentos adequados para conservação e sistemas de proteção contra incêndios e outros riscos estruturais. Muitas vezes, para preservar seu vasto acervo e minimizar as ameaças de transferência, recorrem a equipamentos compatíveis com suas possibilidades financeiras, mesmo que nem sempre sejam ideais. Assim, culpar seus responsáveis ou equipes técnicas não é a solução; o que se exige é que governos e entidades mantenedoras reconheçam a importância desses museus, não apenas como guardiões de acervos de valor artístico, cultural, histórico e acadêmico, mas também como centros de produção de conhecimento, essenciais para o ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades impactam diretamente a vida cotidiana da sociedade, e seu fortalecimento exige uma compreensão mais aprofundada do papel estratégico desses espaços para o desenvolvimento do país, incentivando investimentos e políticas que garantam sua preservação e continuidade.

A relação entre memória e incêndios em museus evidencia a fragilidade do patrimônio cultural diante de tragédias que ameaçam sua preservação. Incêndios destroem objetos e ameaçam as narrativas e identidades que esses acervos representam, especialmente peças de artes e artistas que já não estão entre nós. No Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, especialmente no acervo cerâmico do Vale do Jequitinhonha, é essencial reflexão sobre as estratégias de proteção que garantem a manutenção da memória coletiva. A preservação do patrimônio material, portanto, está ligada à resiliência das histórias que ele carrega, reforçando a importância de ações preventivas e de conscientização para sua conservação.

Este artigo constitui uma parte integrante da minha dissertação de mestrado, tendo sido posteriormente adaptado para fins de publicação. Assim, o conteúdo aqui apresentado reflete uma etapa do meu processo de pesquisa acadêmica, focalizando especificamente a questão dos incêndios em museus, como parte do dossiê Imagens

em risco: acervos e memórias em tempos difíceis. A produção deste artigo foi realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), sob o Código de Financiamento 001.

Referências

ALMADA, Agesilau Neiva; QUITES, Maria Regina Emery Quites. *Cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Uma coleção do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais*. Veranópolis, RS: Diálogo Freiriano, 2025, 366 p.

ARAGÃO, Júlio. *Introdução aos estudos quantitativos utilizados em pesquisas científicas*. In: Revista Práxis, Ano III, nº 6. Volta Redonda, RJ: Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), 2011, p. 59-62.

ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Equipe de Conservação. *Gerenciamento de riscos: do planejamento à execução*. Publicações Técnicas; 61. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2019.

BBC NEWS. Brasil. *Confirma 10 museus atingidos por incêndios no mundo*. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151222_lista_museus_incendio_lgb. Acesso em: 03/06/2021.

CAMILLO JUNIOR, Abel Batista. *Manual de prevenção e combate a incêndios*. São Paulo: Editora SENAC, 2012. 245 p.

DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL, DIVINÓPOLIS, MINAS GERAIS. Inquérito Policial IPL Nº 2020.0059622 de 15/06/2020. Laudo de Perícia Criminal Federal (incêndios) nº 1878/2020-SETEC/SR/PF/MG. Divinópolis, Minas Gerais: Polícia Federal, 2020, 120 p.

DINIZ, Clélio Campolina et al. *Acervo Artístico da UFMG*. Belo Horizonte: C/Arte, 2011. 214 p.

FOLHA DE SÃO PAULO. CIÊNCIA. *Análise. Museus científicos viram bombas incendiárias nas mãos do sucateamento das instituições públicas*. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2020/06/museus-cientificos-viram-bombas-incendiarias-nas-maos-do-sucateamento-das-instituicoes-publicas.shtml>. Acessado em: 10 dez. 2022.

FLORES, Bráulio Cançado; ORNELAS, Éliton Ataíde; DIAS, Leônidas Eduardo. *Fundamentos de Combate a Incêndio: Manual de Bombeiros*. Goiânia, GO: Corpo de

Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 2016. 150p. Disponível em: <https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/cbmgo-1aeducacao-20160921.pdf>. Acesso em: 31/03/2021.

FRONER, Yacy-Ara. *Reserva técnica*. Belo Horizonte: LACICOR, EBA, UFMG, 2008.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo, SP: Atlas, 2002. 176 p.

MENDES, Hezelainy Wanessa Oliveira Lima. *PATRIMÔNIO DESTRUÍDO: o caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro - Brasil*. Orientadora: Paula Alexandra Ochôa de Carvalho Telo. 114 f. Dissertação (Mestrado em Patrimônio) – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal, 2020.

RÊGO, Marco Antônio V. *Estudos caso-controle: uma breve revisão*. In: *Gazeta Médica da Bahia*, n. 1 (144), jan-abr. Salvador, BA: Faculdade de Medicina da Bahia (UFBA), 2010, p. 101-110.

R7. Brasil. Confirma os incêndios que destruíram outros museus pelo mundo. Disponível em: <https://noticias.r7.com/internacional/confira-incendios-que-destruiram-outros-museus-pelo-mundo-03092018>. Acesso em: 01/06/2021.

Recebido em maio de 2025
Aceito em setembro de 2025